

SAYID RIZO ALIZODA TARIX MUARRIXI SIFATIDA

Y.J.Safarov

E-mail: Safarovyunus1987@gmail.com

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Qatag'on qurbonlari xotirasi davlat muzeyi kichik ilmiy xodimi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jadid ilmi uning tarqalishi va Samarqand viloyati misolida jadid mutafakkirlarining o'rni va roli haqida so'z boradi. Sayid Rizo Alizoda uning hayot yo'li jadidchilik ilmi va Buxorov va Samarqanddagi jadidchilik hayot yo'li bayon qilingan.

Tayanch so'zlar: Hayot va Maktabi islomiya, Jizzax bosqini, Mirzo Azim Somiy, Buxoro mang'it amirlari tarixi, jadid, jurnalistika, muallim, mudir, sadr, maktab, pedagog, mahurat, targ'ib, sipoh, mudarris.

Аннотация: В статье рассматривается джадидская наука, ее распространение, а также место и роль джадидских мыслителей в Самаркандском регионе. Сайид Риза Ализаде описывает свой жизненный путь, науку джадидизма и жизненный путь джадидизма в Бухаре и Самарканде.

Ключевые слова: Жизнь и школа ислама, нашествие Джизака, Мирзо Азим Сомий, история бухарских мангитских эмиров, джадид, журналистика, учитель, директор, садр, школа, педагог, мастерство, продвижение по службе, солдат, мударрис.

Abstract: This article discusses the science of Jadid, its spread, and the place and role of Jadid thinkers in the Samarkand region. Sayid Riza Alizadeh describes his life path, the science of Jadidism, and the life path of Jadidism in Bukhara and Samarkand.

Keywords: Life and School of Islam, Jizzakh invasion, Mirzo Azim Somiy, History of the Mangit emirs of Bukhara, Jadid, journalism, teacher, principal, sadr, school, pedagogue, master, propaganda, soldier, mudarris.

1 Kirish.

Sayid Rizo Alizoda Samarqandlik jadid ma'rifatparvarlaridan biridir. Ushbu mutabar shaharda qanchadan qancha olimu ulamolar va Mirzo Ulug'bek, Ali Qushchi kabi yetuk olimlarni yetishtirib bergan qutlug' zamindir. Ushbu zaminga Chor Rossiyasi tomonidan mustamlakaga aylantirilgandan keyin ham butun Turkistonga o'zining ilmli ziyolilarni yetishtirib berdi. Samarqandda madaniyat va xalq maorifining rivojlanishiga, Samarqand jadid jurnalistikasini rivojlanishiga o'zining sezilari hissasini qo'shgan mohir jamoatchi, tarixchi, atoqli pedagog va tarjimon Sayid Rizo Alizodadir.

Sayid Rizo Alizoda 1887 yil 15 fevralda Samarqandning Bog'ishamol dahasining Sayidon mahallasida kosib Mirmaxsum xonadonida tug'ilgan. yoshligidan har tomonlama yaxshi ta'lim olgan. Sayid Rizo Alizodaning ayniqsa maorifga ilm o'rganishga qiziqishi juda baland bo'lgan. [1.B.21]

Dastlab shayx Turk maktabida muallim va mudir bo'lib ishladi. So'ngra o'zi ham 1907 yilda "Hayot" va 1919 yilda esa "Maktabi islomiya" nomli jadid maktablarini ochib Samarqand ma'rifatparvarlari qatori jushqin ravishda maorifga hissa qo'shdi. Sayid Rizo Alizoda bu davrda jadid matbuotida juda faol ravishda qatnashadi. Uning ayoli Mumina bibining nabirasi Farxod Alizodaga aytib bergan xotiralariga ko'ra: "Bobong kechalari juda ko'plab kitoblar o'qir edi. Ko'pincha Sadridin Ayniy kelar va u bilan yarim tungacha juda o'zoq ijodiy suxbat qo'rar edilar". Deya xotiralaydi ma'rifatparvar olimning nabirasi Farxod Alizoda.

2 Tadqiqot tahlili

Dar haqiqat ma'rifatpar olimdan bizga katta adabiy, ma'naviy va tarixiy asarlari meros bo'lib qoldi. Sayid Rizo Alizoda maqola yoki adabiy she'riy misralar, risolalar bitmasin unda albatta oddiy xalqni maorif

va ziyoli bo'lishga o'z haqqoniy tarixini uqib o'rganishga davat etadi. Sayid Rizo Alizoda tarix muarriri Mirzo Abdulazim Somiy tomondan yozilgan "Tarixi salotini mang'itiya" asariga nisbatan tanqidiy fikrlar bildiradi. O'zi asoslangan ba'zi voqealarga tuzatishlar kerakligini takidlab o'tadi. [2.B.1-2]

Bizga ma'lumki 1866 yilda ruslar Jizzaxga xujum qiladi. Lekin mag'lubiyatga uchraydi. Voqealar keskinlashib bo'lajak muqarrar urushdan Buxoro Amiri Muzaffar qochmoqchi bo'ladi. Shu maqsadda 1867 yil may oyida Mirzabek ismli elchisini Orenburgga yuborib Buxoro Amirligi va Chor Rossiyasi o'rtasida Sirdaryo daryosini chegara bo'lishini taklif qiladi. Biroq taklif mustamlaka hukumati tomondan rad etiladi. Mirzabek Toshkentga kelib gubernator Kaufman bilan 1868 yil mart oyiga muloqot qilishga harakat qiladi. Biroq ruslar yangi hududlarni bosib olish niyati borligi sababli taklif va sulh tuzishni orqaga surishadi. Ular har tomondan Buxoro Amirligiga nisbatan siyosiy bosimni kuchaytirib borishadi.

Quyidagi ushbu maqola "Buxoro mang'it amirlari tarixi" deb nomlanib unda Chor Rossiyasi va Amir Muzaffar o'rtasidagi jang harakatlari tasvirlangan. Yani ruslarni juda makkarona yo'l bilan Buxoro Amirligiga siyosiy nayranglar ishlatdi va uni ichidan yemirilishi uchun har qanday vaziyatdan ustalik foydalandi: "Jizzaxning qulashi (ag'darilishi)

Rus askari Chinozdan safar tayyorgarligini ko'rib, Jizzax uzra yurish qilib, Jizzaxdan bir farsax uzoqlikda joylashgan "Noni Sangin" mavzesida to'xtab, Jizzax mudofaasiga shaylangan amirning bek(amir)lari bilan elchini ozod etish bo'yicha muzokaralar o'tkazdi, lekin foydasi bo'lmadi.

Mirzo Azimning so'zlariga qaraganda bu xat juda ajoyibdir:

Rus lashkarboshisi amirlarga yozgan maktubida shunday deydi:

"Bizning maqsadimiz elchini ozod etishdir. Amir kaltabin odamlarning ig'vosiga uchib, davlatlarning (xalqaro) qonuniga xilof ravishda bizning elchimizni hibsga olgan, siz amir davlatining ishonchli odamlarisizlar, Oliy hazratlariga arz etib, bizning elchimizni ozod ettiringlar, aks holda biz davlatimizning hukmiga binoan elchi bo'lgan uygacha yurish qilishga majburmiz..." [3.B.184-185]

Amirlar shunday javob yozadilar: "Bizning amirimiz juda katta podshohdirlar, u kishiga bemavrid har narsa arz etilmaydi, agar maqsadlarning elchini ozod etish bo'lsa, kelgan yo'lingizga qaytib keting, biz mavridi kelganda arz etib, elchini ozod qilamiz, aks holda elchiga o'lim xavfi bor, buz bu so'zlarni qo'rquvdan aytayonganimiz yo'q, sizning odamlaringiz qal'a burji istehkomlari va mujohidlar shijoatini o'z ko'zlari bilan ko'rdi." Sayid Rizo Alizoda ushbu ma'lumotlarni keltirishda matbuot va Ahmad Donishning "Kichik tarix" asaridagi ma'lumotlardan xabardor bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Chunki Ahmad Donish umrining so'nggida 1895-1897 yillarda yozgan edi.

3. Tahlil va natijalar.

Mirzo Azim Somiyning asarida yana amir va ruslar o'rtasida elchilik maktublari haqida so'z boradi. Ular o'z elchisi ozod etilmasa muqarrar jang boshlashini aytadi. Bu bir bahona edi xolos. Sayid Rizo Alizoda esa ma'lumotlarni 1920 yillarda qaytadan to'ldirib, yani voqealarga o'ttiz yil bo'lganda so'ng yozilgan: "Rossiya va Amir Muzaffar urushi haqida biz(ning qo'limiz)da mufassal ma'lumot yo'q, qo'limizda faqat "Mirzo Azim Somiy tarixi" bo'lib, bunda voqealar nihoyatda o'zaro chalkash, qorishib ketgan bir shaklda bayon etilgan, ko'rsatib o'tilgan sanalar bizning tadqiqotlarimiz bo'yicha ko'plari xatodir. Bundan tashqari voqealar mujmaldir. Ba'zi voqelarda ham xatolar mavjud. Mazkur tarixchi Toshkentning Rossiya askarlari tomonidan fath etilishi, Amirning Xo'qanddan qaytishi (murojaati) sababi Xo'qand askarlarining Olimquli sarkardaligidagi bosh ko'tarishi deyiladi, aslida Olimquli toshkentliklarning Rossiya bilan bo'lgan jangi vaqtida shahid bo'lgan edi. [4.B.187] Mazkur tarixchi Amirning Rossiyaga qarshi ko'plat janglarida voqeanivis ekanligini da'vo qiladi, u holda buncha xatoliklarga qanday yo'l qo'yganligi namoyish qiladi.

Bundan ushbu tarixchi voqelar sodir bo'lgan vaqtda ularni yozmay, bir necha yildan so'ng xotirasidan, esida qolganlarini yozgan degan fikr kelib chiqadi. Bunday holatda voqealar sanasi va holati xato bo'lishi tabiiy holatdir.

Har holda biz Amir Muzaffar va Rossiya voqealarini ushbu kitobdan keltiramiz, ammo imkon qadar to'g'rilab, o'z o'z ma'lumotlarimizni qo'shamiz.

Endi maqsadga o'tamiz: "voqealar ruslar nuqtai-nazaridan o'z tarixlari bo'yicha kuchli, bu tarixning ahamiyati shundaki, bizga buxoroliklarning qarash, nuqtai-nazarlarini ko'rsatadi." Yani bu yerda Sayid Rizo Alizoda ushbu tarixnavis voqealarga real yondashmagani, voqealar juda shubhali tarzda xatolar bilan yozilgani keltiradi. Hamda o'zi ushbu davrda bevosita tirik guvohi bo'lgani uchun ham tarixga tegishli voqealarni tug'irlab o'zi ham qo'shib to'ldiradi.

Ushbu asarda keltirilishicha amirga qarshi bir guruh mullalar tomondan Samarqanddagi madrasalar xalqni isyon ko'tarishga davat etadi. Bu kabi davlat ichidagi fojeali parokandaliklar oxirida mamlakatni tanazzulga yaqinlashtirishini aytib o'tadi. Hamda bu voqea haqida muarrix Mirzo Abdulazim Kozim shunday yozadi: "Amirning bu "tadbirlari" ustiga mullalarning g'alayonlari va ularning qirib tashlanishi voqeasi sodir bo'lib, bu amirlarning hodisalari butunlay saltan arkonining zalolatga yuz tutishiga sabab bo'lib, davlat quyoshi botishga yaqinlashdi.

Tafsilot shuki, Yulg'un va Jizzax kichik voqea va mullalarning qochishidan so'ng miyalarida hali ham tassublik va qaysarlik qolgan g'azotalab mullalar Samarqandda madrasalarda odamlarni to'plab, g'azo va jihodga targ'ib va tashviq etib, kurashga chorlardilar. Ko'chada ko'rgan har bir sipoh va fuqaroga "sen kofirsan! Jihad oyati amrini ... tark qilgan" deb uyaltirishar va qiynashardi. Bora-bora ish ularning ishlari kaltaklash va huquqbuzarliklarga yetdi.

Amir shu kunlarda rus elchisini qamoqdan ozod etib, tinchlik muzokaralari olib borayotgan bir vaqtda bu ko'rinishdagi ishlar, gap-so'zlarning tarqalishi rus lashkarboshisiga bahona bo'lmasin deb, Samarqand hokimi inoq Sherali va Samarqand bosh qozisi Mullo Mahmud qozi mullalar orasiga bir nasihatchi jo'natib, fasod o'chog'ini tinchlantirish va o'chirishni lozim deb bildilar.

Bu ishga bir ovozdan Samarqandning buzruklaridan bo'lgan Avliyoxo'ja Avroq Ahroriy, Samarqand oqsoqoli to'qsabo Mo'minbek va Rahmatullohxo'ja Avroqlarni saylab, Tillokoriy madrasasiga mullalarga nasihat qilish uchun jo'natdilar.

Ular madrasaga kirishlari bilan mullalar g'azablanib, gapirishga imkon bermay Mo'minbek to'qsaboni urib o'ldirishdi, qolgan ikki xo'jani o'lasi qilib urib, taqvaodor olim va ularning ustozi bo'lgan Mullo Qosim Naqqosh mudarris nochor ular bilan murosa qilib, o'z hujrasidan chiqib, ularning orasiga kirib ming bir xushomadgo'ylik bilan u ikki nafar xojani qutqarib, chiqarib yubordi."

Bizga ma'lumki Amir Olimxon va ruslar bilan Samarqand uchun janglar 1868 yil 1 may kuni Cho'ponota tepaligida bo'lib o'tgan ushbu jangda amir yengilganva Samarqand Chor Rossiyasi qo'lga o'tgan. Anashu jang haqidi Mirzo Azim Somiy qalamiga mansub quyidagi misralarni keltirib utadi:

Qora bulutli bahor gullaridan ko'p,
Lekin g'uncha kabi barcha boshni olg'a cho'zib,
Birinig qo'lida nayza chopgani,
Lekin musavvir kabi unga yasagan,
Biri beliga xanjar bog'lab, keldi yetib,
Lekin majnuntol kabi bosardi titroq,
Biri kamondan o'q o'zishda juda mohir,
Biri alif uzra madd kabi,
Yana biri g'uncha kabi gurzi ko'targan,
Lekin gul kabi rangin yo'qotgan,
Biri esa po'talga g'arq, ammo shundayin,
Oynadagi aks kabi, na dil, na jon.

4.Xulosa

Sayid Rizo Alizoda kelajakda ushbu voqealarni mohirlik bilan qiyosiy va siyosiy jihatdan tahlil qilib keyin qalamga olgan. Yani Sayid Rizo bu kabi aniq faktlar keltirish uchun u o'z davri matbuoti va tarixini yaxshi o'rganib chiqqan.

Lekin biz bu davrga tegishli Axmad Donish, Sadriddin Ayniy, Fayzulla Xo'jaev va boshqalarning ushbu davr Buxoro Amirligi tarixi oid bo'lib, ularda asosan amirlik davri va Buxoro jumhuriyati yoritilgandir.

Chor Rossiyasi va Buxoro Amirligi munosabatlariga oid "Rossiya-Buxoro: tarix chorrahasida" (XIX asrning ikkinchi yarmi - XX asr boshlari) nomli Raxbar Xamidovanning 2006 yilda yozilgan monografiyasida ham atroflicha ma'lumot beradi. Lekin yuqoridagi monografiyada asosan rus manbalariga ko'ra yoritilgan. Yani bir tomonlama tahlil qilgan. Umumiy qilib aytganda yaqin o'tmishimiz va tariximiz chuqur o'rganishimiz kerakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Subxon Atabullayev. Said Rizo Alizoda. Dushanbe. Irfon. 1975. b-21
2. Said Rizo Alizoda, "Shulai inqilob" j. Samarqand. 1920 yil, 35-son. b-1-2
3. Farhod Alizoda Sayid Rizo Alizoda adabiyati .-Toshkent 2017. b-184-185
4. Farhod Alizoda Sayid Rizo Alizoda adabiyati .-Toshkent 2017. B- 187